

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Шодибоева Д.Ф

Ташкентский Финансовый институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5758591>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 ноября 2021 г.
Утверждено: 25 ноября 2021 г.
Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

финансовый рынок,
фондовый рынок,
рынок ценных бумаг,
ценная бумага,
акция,

АННОТАЦИЯ

Одним из механизмов привлечения инвестиций в банковский сектор является финансовый рынок и его составляющая – рынок ценных бумаг (фондовый рынок), где наибольший интерес для инвесторов представляют акции. Значимость исследования обусловлена необходимостью предоставления возможности разным группам инвесторов разумно выбирать акции коммерческих банков Узбекистана исходя из их инвестиционной привлекательности.

Происходящие сегодня в мире процессы глобализации, модернизация национальной экономики, ее переход на рыночные рельсы не могут быть эффективно осуществлены без участия коммерческих банков. Привлечение инвестиций в банковский сектор является необходимым условием для роста экономики любой страны. Для на практике используются разные механизмы. Одним из них является финансовый рынок и его составляющая – рынок ценных бумаг (фондовый рынок), где наибольший интерес для инвесторов представляют акции. Значимость исследования обусловлена необходимостью предоставления возможности разным группам инвесторов разумно выбирать акции коммерческих банков Узбекистана исходя из их инвестиционной

привлекательности. В настоящее время акции играют важную роль среди инструментов рынка ценных бумаг. Открытие свободной конвертации и интеграция в международные фондовые рынки предоставляют инвесторам новые возможности по вложению своих капиталов в ценные бумаги по всему миру. Чтобы активно противостоять возникающим новым конкурентам, коммерческим банкам необходимо совершенствовать свою деятельность, в том числе проводить активную политику на рынке ценных бумаг, направленную на повышение привлекательности их ценных бумаг.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Учитывая, что темой исследования является повышение инвестиционной привлекательности акций коммерческих банков, начнем с

определения основных понятий “финансовый рынок”, “рынок ценных бумаг”, “фондовый рынок”, “акции” и его “привлекательность”, так что у нас есть возможность узнать соответствующую информацию. Фондовый рынок, как и любой другой рынок, имеет свою сложную организационно-правовую структуру, которая обладает высокой степенью сложности. Его формирование, наряду с другими сегментами финансового рынка, происходит в течение многих лет в развивающихся странах.

Ценная бумага - это право собственности на имущество, которое дает право ее владельцу получать доход в виде дивидендов и процентов. Она включает в себя акции, облигации и другие инструменты. Акция - это ценная бумага, которая предоставляет информацию о вкладе в капитал акционерного общества и дает ее владельцу право на получение дохода в виде дивидендов. Финансовые ресурсы, формируемые на финансовом рынке (кредиты и займы; продажа собственных акций и других ценных бумаг; дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов; страховое возмещения и т.д.); Формирование собственного корпоративного капитала может осуществляться путем открытой подписки на акции (привилегированные и обыкновенные). Вахабов и Маликов (2012)

По мнению Жураева (2017), в результате активного участия коммерческих банков на фондовом рынке, во-первых, будет ускоряться развитие фондового рынка, а во-вторых, усилится конкуренция в деятельности

банков по привлечению дополнительных ресурсов, долгосрочное кредитование и инвестиционная активность. Более глубокое внедрение этих направлений может привести к дальнейшему ускорению инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. “Наличие в обращении только акций и облигаций показывает, что фондовый рынок нашей страны не богат с точки зрения типов и разнообразия финансовых инструментов. Из за этого инвестор не может диверсифицировать с точки зрения инструментов. Основным способом этого решения является выпуск (хотя бы части) ценных бумаг крупных предприятий с высокой долей государства и их свободная продажа инвесторам, и этот процесс уже начался. Решение этих проблем приведет к предложению ликвидных инструментов в обращении, повышению уровня доходности ценных бумаг, повышению доверия населения к фондовому рынку, повышению уровня рыночной привлекательности и, как следствие, развитию фондового рынка.” (Мухамедов, 2017).

Анализ и результаты

На основе исследований работ зарубежных учёных и зарубежной практики, представляется целесообразным оценить привлекательности акций осуществлять по следующим критериям:

1. Доходность.
2. Ликвидность.
3. Риск.
4. Рейтинг (критерий надежности).

Инвестор может получить доход с акций двумя способами: за счет роста курсовой стоимости акций и за счет дивидендов. Основным доходом инвестора по акциям является рост курсовой стоимости акций. Если дела у компании идут хорошо, ее выручка и прибыль растут, компания развивается, выплачивает дивиденды, которые тоже растут, это положительно отражается на цене акций, и она растет. Инвестор, видя такое положение вещей и оценив перспективы, покупает акции компании. Если дела компании продолжают идти так же хорошо, цена акций вырастает, тогда инвестор может продать акции по цене дороже и получить прибыль.

Второй источник дохода дивиденды — это часть прибыли, которая компания выплачивает акционерам. Дивиденды могут выплачиваться раз в год, раз в полугодие или квартал. Размер дивидендов рекомендуется советом директоров и утверждается на общем собрании акционеров. Доходность акций складывается из роста курсовой стоимости акций и дивидендов. Доходность акций показывает какой доход в процентом или номинальном выражении принесли акции. Доходность в общем смысле рассчитывается как сумма прибыли, деленная на сумму вложенных средств. Так как по акциям можно получить не только прибыль, но и убыток, то доходность может быть отрицательной.

Ликвидность — это способность быстро продать какой-то актив по рыночной цене, то есть без скидок. Чем быстрее это можно сделать, тем выше ликвидность актива. Инструменты фондового рынка — акции и облигации

— самые ликвидные активы для инвестора. Когда биржа работает, ценные бумаги можно продать без проблем, просто открыв терминал или позвонив своему брокеру. Причем в случае с облигациями накопленный купонный доход не теряется, в отличие от тех же процентов по досрочно закрытому вкладу. Рынок считается высоколиквидным, если на нем регулярно заключают сделки и разница между ценами заявок на покупку и продажу невелика. При этом таких сделок должно быть много, чтобы каждая небольшая сделка не влияла на цену товара. Ликвидность инструмента на фондовом рынке оценивают по объему торгов, количеству совершаемых сделок и величине спреда.

Внешние риски. В данную группу входят риски, которые называются системными. То есть покупатель ценных бумаг должен оценивать ситуацию в политике и экономике того государства, ценные бумаги которого собирается приобрести покупатель. Экономика государства оценивается как в целом, так и в той отрасли, которой принадлежит предприятие-эмитент, которое осуществило эмиссию ценных бумаг.

- Инфляционный риск. Оцениваются инфляционные процессы в экономике государства. Риски, связанные с радикальными изменениями в законодательстве. Данный вид риска проявляется при неблагоприятных для инвестора изменениях нормативно-правового поля, регулирующего рынок ценных бумаг. Риск военных конфликтов, проявляется при нестабильной политической обстановке, когда в силу

вступают форс-мажорные обстоятельства. При данных событиях – нарушается штатное функционирование рынка ценных бумаг и последствия таких событий, как правило – плохо предсказуемы. Стоит отметить, что оценить внешние, системные риски довольно сложно. Аналитики в данной специализации прибегают к использованию множества разноплановой информации для построения прогнозов. Внутренние, несистемные риски. В данную группу можно отнести риски субъекта-эмитента, выпустившего ценные бумаги, риски ликвидности и операционные риски. Данные риски, как правило, оцениваются на основании информации об экономическом положении самого эмитента, а потому такие риски можно считать внутренними.

Риск ликвидности заключается в обесценивании ценной бумаги. Данный риск проявляется, когда финансовая устойчивость эмитента начинает ухудшаться. Информация о финансовом состоянии эмитента – является публичной, а потому при первых признаках ухудшения финансовой устойчивости или платежеспособности такого предприятия – стоимость ценных бумаг – начинает снижаться.

Ценные бумаги различных эмитентов отличаются по степени надежности, прибыльности и ликвидности. Сопоставление относительных показателей качества той или иной бумаги на фондовом рынке осуществляется путем присвоения определенной характеристики рейтинг ценных бумаг (security rating), т. е. разряда, категории, указывающей на

инвестиционное качество. Особенно широко присвоение рейтинга ценных бумаг используется на рынке облигаций, где на этом специализируются четыре концерна, достигшие в данной области заметных успехов и мировой известности, компании “Duff and Phelps Credit Rating Co.” (D&P), “Fitch Investors Service”, “Moody's Investors Service” и “Standard & Poor's Corporation”. В таблице на рисунке приведены обозначения, используемые данными компаниями при присвоении рейтингов. Из приведенных выше рейтингов наиболее известными являются рейтинги “Moody's” и “Standard & Poor's”.

Впервые введенные в 1909 г. рейтинги ценных бумаг вызвали большой интерес у инвесторов, однако реакция многих компаний была резко негативной. По мнению многих эмитентов, их рейтинги были занижены, что повлекло снижение цены на их ценные бумаги. Однако в настоящее время очень часто инициатива определения рейтинга принадлежит самому эмитенту, поскольку без него его ценные бумаги не найдут спроса на рынке. Различные категории инвесторов, как мелких, так и крупных, учитывают рейтинги ценных бумаг при формировании портфелей инвестиций.

Брокерские компании внимательно изучают рейтинги и информируют о них своих клиентов. Во многих случаях рейтинг ценных бумаг используются и государственными органами, регулирующими банковскую и фондовую деятельность. При подготовке рейтингов агентства пользуются разными источниками информации, и прежде всего такими официальными и первичными, как

годовые и квартальные отчеты компаний и сведения, передаваемые в государственные органы контроля фондового рынка.

Конкретная методика присвоения рейтинга ценным бумагам агентствами не раскрывается, но известно, что их подходы к оценке имеют и общие черты, и отличия. Так, рейтинги “Moody's Investors Service” представляют собой долгосрочные оценки, показывающие надежность облигаций в низшей точке экономического цикла, и не меняются в зависимости от изменений экономической ситуации. Корректировка производится только в том случае, если изменяются фундаментальные факторы, определившие рейтинг. Помимо статистического анализа специалисты “Moody's” учитывают долгосрочные отраслевые тенденции. В целом у данного агентства нет единой формулы для присвоения рейтинга ценных бумаг, и основное значение имеет суждение специалистов агентства. Рейтинги агентства “Standard & Poor's” устанавливаются на основе статистической обработки информации, с учетом экономических и рыночных тенденций. За определение рейтинга агентство берет плату с эмитента в размере 0,03% от объема эмиссии. Агентство “Duff & Phelps” отличается чрезвычайно детализированной системой рейтинговых оценок. Кроме того, его внутренние правила разрешают персоналу эмитентов напрямую встречаться с членами комитета по присвоению рейтингов. “Duff & Phelps” берет плату как с эмитентов, так и с инвесторов, интересующихся рейтингами ценных

бумаг. Применение рейтингов для оценки акций используется значительно реже. В этой сфере специалистами являются “Standard & Poor's Corporation” и “Value Line Investment Survey”. Но даже специалисты этого дела признаются, что присвоение рейтинга акциям не всегда является квалифицированным, поскольку сами по себе акции к этому не приспособлены. Акции неустойчивы в цене, не имеют гарантированного дохода. В итоге агентство “Standard & Poor's Corporation” оценивает качество акций только на основе двух факторов — прибыли корпорации и размеров дивидендов. В целом все акции подразделяются по рейтингу ценных бумаг на семь групп, первая из которых соответствует высшему инвестиционному качеству, а последняя — низшему. При оценке простых и привилегированных акций учитывается прежде всего стабильность дивидендных выплат и доходность самих акций. Шкала “Standard & Poor's Corporation” представляет собой семь групп, в которых рейтинг AAA — высший уровень качества, AA — высокий уровень, A — надежные бумаги, BBB — среднее качество, BB — качество ниже среднего, B — спекулятивные бумаги, C — бумаги, близкие по своим качествам к ненадежным.

Вывод

В условиях развитых рыночных отношений все сегменты финансового рынка между собой взаимосвязаны, изменение цен, влекущее изменение доходности активов на одних сегментах, так или иначе, отражается на ценах активов на других сегментах финансового рынка. Следовательно, эту взаимосвязь можно использовать как

индикатор уровня развития рыночных отношений в догоняющих и развивающихся странах, что имеет немаловажное значение для привлечения инвестиций в их экономику.

Многообразие видов акций, обращающихся на рынке ценных бумаг, предопределяет множественность критериев их классификации. В целях упорядочивания видов классификации и более глубокого понимания причин возникновения многообразия акций, предлагается все виды акций разделить на две группы:

первая группа – классификация акций по общим признакам, которые характерны для обоих типов акций;

вторая группа – классификация акций по признакам, присущим конкретному типу акций.

Такой подход имеет важное значение для разработки качественных нормативно-правовых документов, касающихся вопросов выпуска и обращения акций.

Оценку привлекательности акций можно осуществлять по таким критериям как доходность, ликвидность, риск и рейтинг (критерий надежности). Государственные органы и акционерные общества должны осуществлять свою деятельность в направлении обеспечения и повышения положительных значений этих показателей

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаева Ш.З. (2007) Пул, кредит ва банклар.-Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 348 с.
2. Алиева З.Б. Рынок ценных бумаг (2016), 8 с.
3. Алимов И.И., Хусанбоев А.Ф. и Икрамов И.А. (2010) "Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операциялари" Ташкент;
4. Амерханова А. Х. (2015) Рынок ценных бумаг : 139 с, 18 с.
5. Аристова Е.В. (2014) Теоретические основы взаимосвязи сегментов финансового рынка России, Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
6. Асаул А. Н., Севек В.К., Севек Р.М. (2013), Рынок ценных бумаг: учебник – 232 с., 106 с.
7. Батяева Т.А., Столяров И.И. (2006), Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 200 с. Бердникова Т.Б. (2002) Рынок ценных бумаг и биржевое дело.
8. Бердникова Т.Б. (2002) Рынок ценных бумаг и биржевое дело.
9. www.mf.uz
10. www.mir-fin.ru
11. www.openinfo.uz
12. www.studfiles.net
13. www.uzpsb.uz
14. www.uzse.uz